

A EFICÁCIA DA LEI MARIA DA PENHA NA PROTEÇÃO DAS MULHERES EM SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Catarina Julires Dias de Souza ¹
Armando Souza negao ²

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a eficácia das medidas protetivas da Lei Maria da Penha na proteção das mulheres em situações de violência doméstica. O tema é de grande relevância, considerando o aumento contínuo dos casos de violência, mesmo após a criação de uma legislação específica. O estudo busca examinar o histórico da violência doméstica e de gênero, os avanços da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e os benefícios proporcionados pela 13.104/15 (Lei do Feminicídio) e 14.994/24 (Pacote Antifeminicídio). Serão examinados os efeitos práticos dessas legislações, bem como as possíveis lacunas em sua aplicação, com o intuito de contribuir para um entendimento mais profundo sobre essa relevante questão social e jurídica. A metodologia empregada inclui pesquisa bibliográfica, doutrinas, artigos e dados relevantes para uma abordagem completa do tema. Durante a pesquisa, foi observado a importância da conscientização, da implementação de leis mais rigorosas e do fortalecimento do apoio às vítimas para combater essa forma extrema de violência de gênero. Por fim, é realizada uma análise das mudanças acarretadas no sistema jurídico penal pelo crime de feminicídio, incluindo as inovações legislativas introduzidas pela Lei 14.994 de 09 de outubro de 2024, que acrescentou as causas de aumento da pena para o crime de feminicídio.

Palavras-chave: violência doméstica e familiar; violência contra as mulheres; Lei Maria da Penha; políticas públicas.

SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 1.1 Lei Maria da Penha (11.340/2006). 1.2 formas de violência doméstica e familiar (artigo 7º, lei 11.340/2006) 2 APLICABILIDADE DA LEI, E SUAS DEFICIÊNCIAS INSTITUCIONAIS. 2.1 Dificuldades enfrentadas pelas delegacias especializadas no atendimento às mulheres em situação de violência. 2.2 Barreiras culturais e sociais que dificultam a denúncia de casos de violência doméstica. 3 FEMINICÍDIO (LEI N.º 13.104/2015) 3.1 conceito de feminicídio e acepções do termo. 3.2 pacote

¹ Acadêmica do Curso de Direito, do Centro Universitário Luterano de Manaus. E-mail: Catarina.julires@rede.ulbra.br

² Professor/Mestre/orientador, da disciplina, de Trabalho de Conclusão de Curso II, do Centro Universitário Luterano de Manaus. E-mail: armando.negrao@ulbra.br.

antifeminicídio (lei nº 14.994/24). 4 ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO COMBATE A VIOLÊNCIA À MULHER. CONCLUSÃO. REFERENCIAS

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo central investigar os desafios enfrentados na implementação da Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, e avaliar a eficácia das estratégias de combate à violência doméstica e familiar contra mulheres. Além disso, analisa os benefícios das Leis 13.104/15 (Lei do Feminicídio) e 14.994/24 (Pacote Antifeminicídio), que buscam fortalecer a proteção das mulheres contra a violência de gênero.

Assim, serão avaliados os efeitos práticos dessas legislações, bem como as possíveis lacunas em sua aplicação, com o objetivo de contribuir para um entendimento mais aprofundado sobre essa relevante questão social e jurídica.

A pesquisa se justifica por sua relevância jurídica e social, pois aborda a necessidade urgente de promover a igualdade de gênero e combater a violência contra as mulheres. O feminicídio, é uma forma extrema de violência, que persiste como um problema grave na sociedade atual, refletindo desigualdades estruturais e culturais que violam os direitos fundamentais das mulheres à vida e à segurança.

A importância do tema vem de sua inegável relevância social e da necessidade de implementar de forma eficaz as disposições legais previstas, especialmente nesse contexto em que as estatísticas de violência contra mulheres são alarmantes. Entender e superar os obstáculos que impedem a aplicação efetiva da Lei Maria da Penha é uma necessidade urgente.

Este estudo pretende contribuir para o debate jurídico e social, investigando as lacunas na aplicação da Lei 11.340 e propondo soluções para fortalecer a proteção legal às mulheres. Destaca-se a importância de uma análise crítica sobre políticas públicas, capacitação profissional e o papel da sociedade na erradicação da violência doméstica, evidenciando que o tema ultrapassa o âmbito jurídico e tem um impacto social profundo.

A aplicação da Lei nº 11.340 enfrenta desafios persistentes nos âmbitos jurídico e social. Identificar e analisar as principais barreiras que afetam a eficácia da legislação é fundamental para compreender os obstáculos e seu impacto na implementação da lei. As deficiências nas políticas públicas de conscientização e educação representam um grande obstáculo para mudar a percepção social sobre a violência doméstica e garantir a aplicação efetiva da lei.

Assim, o problema da pesquisa surge da seguinte pergunta central: "A Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio representam um avanço significativo na luta contra a violência de gênero, oferecendo um base legal mais sólido para responsabilizar os agressores e proteger

as vítimas?" Essa questão levanta a hipótese de que o reconhecimento legal da violência contra as mulheres como crime e as sanções estabelecidas para os agressores demonstram progresso na luta pela igualdade de gênero e garantia dos direitos das mulheres, mas não eliminam completamente os crimes.

O Objetivo Geral da pesquisa é analisar com base na legislação vigente, os principais desafios e falhas na implementação da Lei Maria da Penha, identificando as deficiências estruturais, culturais e institucionais que dificultam sua efetividade. Os objetivos específicos foram assim definidos: 1. Analisar a aplicabilidade da lei, identificando deficiências institucionais. 2. Analisar as dificuldades enfrentadas pelas delegacias especializadas no atendimento às mulheres em situação de violência. 3. Investigar as barreiras culturais e sociais que dificultam a denúncia de casos de violência doméstica e de gênero.

No embasamento teórico deste trabalho, serão exploradas diversas correntes do pensamento jurídico e sociológico que contribuem para uma compreensão mais abrangente e aprofundada da problemática da violência de gênero e do feminicídio.

Metodologicamente, este estudo utiliza um método qualitativo descritivo, que envolve a coleta de dados de diversas fontes, incluindo artigos, monografias, sites, legislações, doutrinas e documentos eletrônicos relevantes ao tema. Essa abordagem permite uma compreensão mais ampla e contextualizada do assunto, fornecendo uma base sólida para analisar a relação entre o feminismo e a Lei Maria da Penha.

No embasamento teórico deste trabalho, serão exploradas diversas correntes do pensamento jurídico e sociológico que contribuem para uma compreensão mais abrangente e aprofundada da problemática da violência de gênero e do feminicídio. Dentre os principais autores estão Maria Berenice Dias, Emília Jaime Habitzreuter, Pierre Bourdieu, Hubinger, Russell, Marcelo Oliveira, entre outros autores que contribuíram significativamente para a compreensão da violência de gênero e do feminicídio no Brasil.

Assim, o trabalho está estruturado em três seções distintas. A primeira seção explora os aspectos conceituais do tema, abordando suas diversas manifestações. Na segunda parte, são analisadas as legislações pertinentes, com ênfase na recente Lei nº 14.994, de 9 de outubro de 2024. Por fim, a terceira seção apresenta os posicionamentos jurídicos relevantes relacionados ao tema em questão, proporcionando uma visão abrangente e crítica sobre o tema.

Por fim, diante da complexidade e urgência da violência de gênero, a pesquisa demonstra que a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio são avanços significativos na luta contra a violência contra as mulheres. Essas leis proporcionam uma base legal mais sólida para

responsabilizar os agressores e proteger as vítimas, contribuindo para a garantia dos direitos das mulheres e a promoção da igualdade de gênero.

1 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a violência como "o uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação" (OMS, 2002).

A violência contra a mulher é um fenômeno histórico que tem ganhado visibilidade nos últimos anos, tornando-se um tema frequentemente analisado. A mulher é alvo de diversas formas de violência, motivadas por questões de gênero, raça/etnia ou sexualidade. Essa violência abrange a violação de direitos fundamentais, incluindo liberdade, privacidade, proteção, saúde, educação, segurança, habitação, emprego e salário (Paraná, 2020, p. 3).

A Constituição da República Federativa do Brasil, desde 1988, assegura o direito à igualdade como direito fundamental. O artigo 5º, caput, aduz que:

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade". (BRASIL. Constituição, 1988).

A Constituição Federal de 1988 trouxe mudanças significativas, igualando os direitos entre homens e mulheres e removendo do ordenamento jurídico dispositivos discriminatórios em relação à mulher. Além disso, atribuiu ao Estado a responsabilidade de criar mecanismos para coibir a violência doméstica (Correa, 2020).

Para entender os motivos da dominação masculina, será tratado antes sobre gênero. Gênero não se limita a ser masculino ou feminino, mas sim ao emaranhado de características que cada sociedade cria para distinguir sexualmente as pessoas. Ele determina papéis diferentes para homens e mulheres. (Oliveira, 2012, p.39).

O estereótipo de ser forte, influente, poder fazer o que quiser, ser líder e poderoso é dado ao homem. Já a mulher é tida como uma pessoa com limitações, fraca, alguém que deve satisfazer seu marido e cuidar da casa. E a violência de gênero ocorre motivada por tais desigualdades. Ela demonstra a inserção diferenciada de homens e mulheres na sociedade e na família. (Bandeira, 2014, p. 450, 459).

Tal violência encontra um ambiente propício para se efetivar em decorrência dessas características enraizadas na sociedade. A imposição masculina vem de forma neutra, não precisando ser justificada. (Bourdieu, 2012, p.7, 18).

A dominação masculina é uma violência simbólica, algo natural do cotidiano, fato que se dá por um processo histórico e cultural. É uma violência que está infiltrada e incorporada no pensamento de todos, sendo invisível e inconsciente, algo que nem a própria vítima percebe. No dia a dia isso é afirmado, tornando-se parte do senso comum, como, nas relações de trabalho e reprodutivas. (Bourdieu, 2012, p.7, 45).

Com as lutas emancipatórias do movimento feminista, o modelo tradicional de família foi redefinido, levando a uma mudança significativa nos papéis de gênero. À medida que as mulheres se integraram ao mercado de trabalho e reduziram sua presença no lar, os homens começaram a assumir responsabilidades domésticas, o que gerou insatisfação devido à mudança nos papéis de gênero. Anteriormente, as mulheres se realizavam com o sucesso dos companheiros e dos filhos, mas agora os homens enfrentavam desafios para se adaptar a essas mudanças, contribuindo para o surgimento da violência doméstica (Oliveira, 2015).

Muitas mulheres internalizam a ideia de que são merecedoras de punições por não cumprirem as tarefas que consideram de sua responsabilidade. Isso as leva a não denunciar o agressor, muitas vezes devido à falta de condições financeiras para sustentar a si mesmas e aos filhos. O agressor busca destruir a autoestima da mulher por meio de críticas constantes e manipulação emocional, aproveitando-se do elo de afetividade que existe nas relações familiares. Além disso, ele tenta isolar a mulher do mundo exterior, afastando-a da família e proibindo amizades e trabalho fora, com o objetivo de dominá-la. (Oliveira, 2015).

Posto isso, torna-se cada vez mais evidente que a sociedade possui grande influência para que os ciclos de violência continuem ocorrendo e, como a violência contra a mulher costuma acontecer no âmbito privado, ou seja, em sua própria casa, tal violência pode ser chamada de violência doméstica, sendo que, na maioria das vezes, é legitimada pela sociedade quando essa se mantém inerte diante de situações de violência de gênero. (Monteiro, 2019).

1.1 Lei Maria da Penha (11.340/2006)

A Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, é responsável por criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e definir a violência doméstica contra a mulher como crime, apontando as formas de evitar, enfrentar e punir a agressão, sendo ela, uma homenagem à cearense farmacêutica, Maria da Penha Maia Fernandes, vítima de violência doméstica e tentativas de homicídio por parte do próprio marido que a deixou paraplégica em

1983. As agressões eram frequentemente minimizadas ou tratadas como questões familiares privados, criando um ambiente propício para a impunidade dos agressores", sendo Maria da Penha mais uma vítima de várias espalhadas pelo Brasil. (Maia, 2023).

Em virtude da repercussão internacional deste caso e ante a visível violação de direitos humanos, foi proposta uma denúncia junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e ao Comitê Latino-Americano e do Caribe, a qual foi aceita pela Organização do Estados Americanos (OEA). Em razão da omissão estatal, em 2001, o Brasil foi condenado no âmbito internacional, ocasião em que lhe foi imposto o pagamento de multa à vítima, Maria da Penha, e lhe foi recomendada a adoção de várias medidas para o combate à violência doméstica contra a mulher, bem como a simplificação do sistema penal pátrio, a fim de que o processo criminal fosse mais célere, evitando, assim, a impunidade de violências dessa natureza. (Monteiro, 2019).

Em resposta à necessidade de combater a violência doméstica e familiar contra a mulher, o Estado brasileiro sancionou a Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, em 7 de agosto de 2006. Essa legislação visa coibir, punir e prevenir qualquer tipo de violência contra a mulher, em consonância com o artigo 1º da própria lei e com o disposto no § 8º do artigo 226 da Constituição Federal de 1988. (Monteiro, 2019).

Além disso, a Lei Maria da Penha promove uma abordagem integral ao alterar dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, incorporando disposições de Tratados internacionais de combate à violência contra a mulher, como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), dos quais o Brasil é signatário. Dessa forma, a Lei Maria da Penha representa um marco importante na luta contra a violência doméstica, reforçando a responsabilidade do Estado em proteger os direitos das mulheres (Monteiro, 2019).

1.2 Formas de violência doméstica e familiar (artigo 7º, Lei 11.340/2006)

A violência doméstica não se limita aos tipos penais específicos, pois o rol apresentado pela Lei nº 11.340/06 não é exaustivo. O artigo 7º da lei utiliza a expressão "entre outras", o que sugere que existem outras ações que podem ser consideradas como violência doméstica e familiar contra a mulher, além das explicitamente mencionadas na legislação.

A Lei Maria da Penha reconhece como violência doméstica e familiar cinco formas de violência, quais sejam: A violência física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. Estas formas podem ser cometidas conjunta ou isoladamente.

A Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, apresenta um rol exemplificativo no artigo 7º, que estabelece as diversas formas de violência cometidas contra as mulheres.

“Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

I - A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;

II - A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause danos emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; .

III - A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV - A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

V - A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria”. (BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006).

A violência física é a manifestação mais evidente de abuso, caracterizada por condutas que ofendem a integridade ou saúde corporal da mulher. Isso inclui agressões físicas diretas, como empurrões, socos e chutes, que causam dor física e trauma emocional. As vítimas frequentemente sofrem lesões físicas e experimentam medo, ansiedade e desequilíbrio emocional. Além disso, elas também podem ser submetidas a violência psicológica, que é igualmente destrutiva, envolvendo humilhação, ameaças, isolamento social e manipulação, o que as deixa em um estado constante de medo e falta de autoestima. (Maia, 2023).

Ainda, conforme Castro e Lima (2019), a violência moral, intimamente relacionada à violência psicológica, caracteriza-se por comportamentos ofensivos que causam danos morais e psicológicos à vítima, frequentemente baseados em calúnias, difamações e atribuições de fatos inverídicos. Essa forma de violência pode ser entendida como uma manifestação de violência psicológica, que afeta a saúde mental e emocional de uma pessoa por meio de comportamentos como manipulação, intimidação, humilhação, isolamento e abuso verbal, (Hirigoyen, 2006).

A violência sexual, por sua vez é caracterizada pelo ato sexual não consensual imposto à mulher, incluindo estupro e abuso sexual, que não apenas viola o corpo das vítimas, mas

também destrói sua intimidade, confiança, autoestima e autonomia. Esse tipo de violência envolve a imposição de práticas sexuais não consentidas ou forçadas, podendo ter efeitos graves e duradouros na saúde física e emocional das vítimas, incluindo trauma psicológico, ansiedade, depressão, problemas de saúde física e dificuldades nos relacionamentos (OMS, 2013).

Ao se tratar da violência patrimonial as condutas afetam diretamente os bens ou a possibilidade de controle sobre os bens da mulher, sendo possível a subtração e destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, como está disposto na Lei 11.340/2006.

2 APLICABILIDADE DA LEI, E SUAS DEFICIÊNCIAS INSTITUCIONAIS

As deficiências institucionais representam um desafio na implementação dos serviços previstos pela legislação de combate à violência contra as mulheres. Entre os obstáculos estão a falta de recursos, a insuficiência de funcionários, a capacitação inadequada da equipe e a qualidade no atendimento prestado. Esses fatores comprometem a construção de uma rede de atendimento e a plena execução da política nacional de combate à violência contra as mulheres.

As deficiências institucionais são um obstáculo significativo na implementação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), comprometendo a proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. Os principais desafios incluem a falta de recursos financeiros, a insuficiência de funcionários especializados, a capacitação inadequada da equipe e a qualidade insuficiente no atendimento, o que prejudica a eficácia da lei em proteger as mulheres.

A escassez de recursos financeiros compromete a infraestrutura das delegacias especializadas, abrigos e centros de apoio, essenciais para o acolhimento e apoio às vítimas de violência doméstica. Além disso, a falta de profissionais capacitados nas áreas da saúde, assistência social e jurídica resulta em uma resposta deficiente às demandas das vítimas. A insuficiência de pessoal qualificado também limita a capacidade de identificar sinais de violência, agravando a situação. (Alencar; Aquino; Stuker, 2021).

Além disso, existem resistências no Poder Judiciário, especialmente em relação à exclusão da Lei dos Juizados Especiais para crimes cometidos contra mulheres, o que representa um obstáculo à aplicação efetiva da Lei Maria da Penha. Ademais, ações judiciais contra a Lei Maria da Penha no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforçam esses obstáculos, dificultando a proteção eficaz dos direitos das mulheres.

Existem mais de vinte proposições legislativas em tramitação no Congresso Nacional que visam modificar a Lei Maria da Penha, levantando questões sobre o aprimoramento da

proteção legal às mulheres vítimas de violência. Isso evidencia a necessidade de um debate amplo e cuidadoso sobre o tema, visando garantir a eficácia da legislação.

Além disso, no contexto judicial, persistem resistências significativas à aplicação integral da lei, incluindo debates sobre a exclusão da competência dos Juizados Especiais para crimes cometidos contra mulheres no contexto doméstico e familiar, o que pode comprometer a celeridade e eficácia dos processos judiciais. Ações judiciais contra a constitucionalidade da lei no STF e STJ também representam desafios adicionais, gerando incertezas jurídicas que afetam vítimas e profissionais envolvidos. (Brazão; Oliveira, 2010).

2.1 Dificuldades enfrentadas pelas delegacias especializadas no atendimento às mulheres em situação de violência

As delegacias especializadas no atendimento às mulheres em situação de violência enfrentam diversas dificuldades que comprometem a qualidade e a eficácia do atendimento. Entre os principais desafios estão a infraestrutura inadequada, incluindo instalações físicas mal equipadas, falta de salas privadas para atendimento confidencial e recursos tecnológicos insuficientes. Além disso, a falta de pessoal capacitado é uma das maiores dificuldades, com muitas delegacias não possuindo equipes completas que incluam psicólogos, assistentes sociais e advogados, além dos policiais, essenciais para oferecer um atendimento integral e sensível às vítimas. (Debert; Gregori; Picarolo, 2018).

As delegacias especializadas também enfrentam sobrecarga de trabalho devido ao elevado número de casos e falta de pessoal, o que leva a um atendimento apressado e prejudicial a proteção das vítimas. Além disso, o orçamento limitado restringe a capacidade de oferecer serviços de qualidade, investir em infraestrutura e contratar pessoal qualificado. A sensibilização e capacitação insuficiente dos profissionais também são problemas comuns, como muitos não recebem treinamento adequado sobre os aspectos legais e psicológicos da violência contra a mulher, o que pode resultar em um atendimento inadequado.

Em Manaus, não é diferente, as delegacias especializadas no atendimento às mulheres enfrentam várias dificuldades que comprometem a eficácia do atendimento às vítimas. Uma das principais limitações é o funcionamento limitado dessas delegacias, com apenas uma delas operando 24 horas por dia, enquanto as outras duas funcionam apenas em horário comercial, das 8h às 17h (G1, 2023). Essa limitação dificulta o acesso das mulheres a serviços de proteção, especialmente durante a noite e fins de semana, quando a violência tende a aumentar.

A cultura institucional e os preconceitos dentro das forças de segurança podem dificultar o atendimento eficaz às vítimas de violência de gênero, com atitudes machistas e falta de compreensão sobre a gravidade do problema. Além disso, a falta de integração com outros serviços de apoio, como centros de referência e serviços de saúde, compromete a criação de uma rede de apoio eficaz. A burocracia e os processos lentos dentro das delegacias e do sistema de justiça também podem desmotivar as vítimas a denunciar e seguir adiante com os processos, aumentando o risco de novas agressões devido à demora na aplicação de medidas protetivas.

2.2 Barreiras culturais e sociais que dificultam a denúncia de casos de violência doméstica

A denúncia de casos de violência doméstica enfrenta diversas barreiras culturais e sociais que podem desmotivar ou impedir as vítimas de procurarem ajuda. O estigma associado à violência doméstica pode fazer com que as vítimas se sintam envergonhadas ou culpadas, levando ao medo do julgamento social e da estigmatização. Além disso, a pressão familiar e comunitária para manter a unidade familiar a qualquer custo pode levar as vítimas a enfrentar pressão para manter o silêncio sobre a violência, em nome da preservação da "honra" e da "reputação" da família (Gondolf; Fisher, 1988).

A dependência financeira do agressor é uma barreira significativa. Sem recursos próprios, as mulheres podem sentir que não têm opções viáveis para escapar da situação de violência, especialmente se tiverem filhos a seu cuidado. Muitas mulheres não estão plenamente informadas sobre seus direitos ou sobre os recursos disponíveis para ajudá-las a sair de situações de violência. A falta de conhecimento sobre os serviços de apoio e os processos legais pode impedir que busquem ajuda. O medo de retaliação por parte do agressor é uma barreira comum. As mulheres podem temer que a denúncia leve a uma escalada da violência ou a ameaças contra elas e seus entes queridos. (Fischer; Rose, 1995).

A normalização da violência doméstica em algumas culturas e comunidades pode dificultar a identificação do abuso e a busca por ajuda. Além disso, a desconfiança nas instituições legais e policiais, bem como as barreiras linguísticas e culturais, podem desencorajar as vítimas a denunciarem a violência e acessar serviços de apoio. Isso pode ser especialmente desafiador para mulheres imigrantes ou pertencentes a minorias étnicas.

Algumas crenças religiosas podem ser usadas para justificar ou minimizar a violência doméstica, desencorajando as vítimas a buscarem ajuda. Em certos contextos religiosos, a submissão da mulher ao homem é incentivada, e a busca de ajuda externa pode ser vista como um desafio a essas normas. A ausência de uma rede de apoio, como amigos, familiares ou

organizações comunitárias, pode deixar as vítimas isoladas e sem opções. O apoio social é crucial para encorajar as mulheres a denunciarem e a buscarem ajuda. (Johnson, 2008).

Superar essas barreiras exige esforços contínuos e multifacetados, incluindo campanhas de conscientização, fortalecimento das redes de apoio e reformas institucionais para garantir que as vítimas de violência doméstica tenham acesso a proteção e justiça.

3 FEMINICÍDIO (LEI N.º 13.104/2015)

3.1 Conceito de Femicídio e Acepções do Termo

A expressão "femicídio" foi utilizada pela primeira vez por Diana Russell em 1976, durante um discurso no Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres, em Bruxelas. Russell usou o termo para se referir aos assassinatos de mulheres perpetrados por homens, e desde então, o conceito de femicídio tem sido amplamente utilizado para descrever a violência letal contra mulheres. (Rodrigues, 2016).

O termo "feminicídio" é uma variação do termo "femicídio" e é utilizado em alguns países de língua espanhola, como México e Argentina. A origem do termo "feminicídio" é atribuída à ativista mexicana Marcela Lagarde, que o utilizou na década de 1990 para se referir aos assassinatos de mulheres em Ciudad Juárez, México (Lagarde, 1999).

Nesse sentido, o femicídio é considerado o gênero, enquanto o feminicídio é a espécie. O feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio e ocorre quando há violência doméstica ou familiar contra a mulher em razão do seu gênero feminino. Essa distinção é importante para entender a complexidade da violência contra as mulheres e para desenvolver estratégias eficazes de prevenção e punição. (Hubinger, 2019).

A violência de gênero é um problema social grave que afeta diretamente a dignidade e os direitos humanos das mulheres. O feminicídio é a manifestação mais extrema dessa violência, representando o controle absoluto do homem sobre a mulher, incluindo o poder sobre sua vida e morte. Esse ciclo de violência pode começar com atos de violência doméstica e se transformar em um processo de sofrimento que pode culminar no terrível ato de feminicídio, privando a mulher de sua vida e de sua dignidade. (Souza, 2020).

Segundo Souza (2020), o feminicídio pode ser motivado por uma variedade de fatores, incluindo impotência, ciúme, egocentrismo, possessividade, prepotência, vaidade masculina, culpa, insegurança, fatores externos, machismo, distúrbios psicológicos e adultérios. Esses fatores revelam uma complexa rede de motivações que podem levar ao feminicídio, destacando a necessidade de uma abordagem multifacetada para prevenir e combater esse crime.

É fundamental entender que o feminicídio não é apenas um crime contra a vida de uma mulher, mas também uma violação dos seus direitos humanos e da sua dignidade. A compreensão dessas motivações é essencial para desenvolver estratégias eficazes de prevenção e combate ao feminicídio.

3.2 PACOTE ANTIFEMINICÍDIO (LEI Nº 14.994/24)

A Lei nº 14.994, sancionada em 9 de outubro de 2024, representa um avanço significativo nas políticas de enfrentamento à violência de gênero no Brasil, especialmente no que diz respeito ao feminicídio. De acordo com Ortiz e Gomes (2024) Além de reconhecer a singularidade e a seriedade do crime de feminicídio, a Lei nº 14.994/24, denominada “pacote Antifeminicídio”, reforçou o endurecimento das penas e destacou a proteção da mulher como prioridade no sistema jurídico brasileiro, representando um avanço contra a violência de gênero.

“O novo pacote Antifeminicídio é um grande avanço e um marco na elaboração de políticas públicas. A lei partiu do Projeto de Lei (PL) 4.266/2023, da senadora Margareth Buzetti (PSD-MT), que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em novembro do ano passado. A proposta, que teve relatório favorável do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), seguiu direto para a Câmara, de onde foi remetida à sanção presidencial...Conhecida como “Pacote Antifeminicídio”, a norma altera o Código Penal (Decreto-Lei 2.848, de 1940), a Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei 3.688, de 1941), a Lei de Execução Penal (Lei 7.210, de 1984), a Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072, de 1990) e a Lei Maria da Penha (Lei 11.340, de 2006)”. (DUARTE, 2024).

A lei estabelece penalidades mais severas para os agressores, considerando a gravidade das agressões e suas consequências. Ao fortalecer as medidas de proteção e ampliar as penalidades para os agressores, a legislação busca criar um ambiente mais seguro para as mulheres, reafirmando o compromisso do Estado com a promoção dos direitos humanos e a igualdade de gênero. Conforme acrescenta o autor Tubino (2024):

“Feminicídio: O feminicídio é agora um crime autônomo, conforme o artigo 121-A do Código Penal (CP), com penas que variam de 20 a 40 anos de reclusão. Essa mudança destaca a gravidade do crime e a necessidade de proteção das mulheres, incluindo a comunicação das circunstâncias pessoais entre coautores e partícipes.

Efeitos da Condenação: A nova redação do artigo 92, inciso II, do CP proíbe condenados por crimes contra mulheres, motivados pela condição do sexo feminino, de exercer funções públicas ou mandatos eletivos até o cumprimento total da pena. Também é prevista a incapacidade para o exercício do poder familiar em casos de crimes dolosos contra familiares.

Lesão Corporal e Ameaça: As penas para lesão corporal contra familiares ou companheiros foram aumentadas para 2 a 5 anos de reclusão. Lesões corporais contra mulheres por razões de gênero também se enquadram nessa pena. Para ameaças, a pena é dobrada quando o crime for cometido contra mulheres por razões de gênero, e a ação penal é pública e incondicionada.

Lei de Contravenções Penais e Lei Maria da Penha: A contravenção penal de vias de fato contra mulheres por razões de gênero terá a pena triplicada. A Lei Maria da Penha estabelece que o descumprimento de medidas protetivas pode resultar em penas de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Lei de Execução Penal: A nova legislação exige o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica para condenados que saem do estabelecimento prisional. Além disso, condenados por feminicídio devem cumprir 55% da pena antes de solicitar progressão de regime, e a liberdade condicional é vedada.

Código de Processo Penal: Os processos relacionados a crimes hediondos ou violência contra a mulher terão prioridade de tramitação e não exigirão o pagamento de custas processuais, exceto em casos de má-fé”. (Tubino, 2024).

Um dos principais objetivos da Lei nº 14.994 é fortalecer a proteção às vítimas de violência de gênero. Partindo-se dessa premissa, para os autores Fernanda Chacha e Marcos Filho, a nova legislação seria um passo importante na luta contra um problema multifacetado.

“Isso porque, até o advento da lei 14.994/24, o feminicídio era regulado pelo Código Penal como uma modalidade de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso VI, c/c §2º-A) e, como tal, já era tido como crime hediondo por força do art. 1º, inciso I, da lei 8.072/90. A partir de agora, o feminicídio passa a ser crime autônomo, mas permanece enquadrado como hediondo, agora com fulcro no art. 1º, inciso I-B, da lei 8.072/90. A segunda mudança relevantíssima dada ao feminicídio pela nova lei encontra-se no preceito secundário do tipo penal correspondente, porquanto a sanção penal que antes era de 12 a 30 anos, para as condutas praticadas de 09 de outubro de 2024 em diante passa a ser de 20 a 40 anos de reclusão. Perceba-se, pois, que, por se tratar a pena de norma de direito material mais rigorosa, a *novatio legis in pejus* não poderá atingir crimes consumados em momento anterior à vigência da lei 14.994/24, em homenagem ao princípio da irretroatividade da lei penal prejudicial (art. 1º, do Código Penal). Portanto, o atual regramento do feminicídio somente se aplicará aos delitos consumados a partir do dia 09 de outubro de 2024, data de início de vigência da lei 14.994/2024”. (Chacha; Filho, 2024).

A criação de um novo tipo penal para o feminicídio, com penas mais severas, de acordo Ortiz e Gomes (2024) pode não se mostrar totalmente eficaz no combate a esse crime, considerando que já existia uma norma de 2015 que definia a qualificadora do feminicídio, e mesmo assim, o endurecimento das punições, feito à época, não conseguiu conter o aumento da criminalidade. A efetividade dessa lei dependerá, no entanto, da conscientização da sociedade e da implementação adequada das políticas públicas que garantam sua aplicação.

4 ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO COMBATE A VIOLÊNCIA À MULHER

Os poucos estudos científicos realizado em Manaus revelaram dados alarmantes sobre a violência contra as mulheres. A pesquisa, que avaliou os homicídios intencionais de mulheres entre 2016 e 2017, constatou que cerca de 40% das mortes de mulheres maiores de 11 anos foram classificadas como feminicídios, ou seja, a cada 10 homicídios de mulheres, quatro foram

prováveis feminicídios. Além disso, aproximadamente 30% das vítimas de homicídio sofreram violência sexual antes da morte. (Orellana, 2022).

Esses resultados são um chamado à ação para que a sociedade, as instituições e os governos se unam para enfrentar a violência contra a mulher. É fundamental promover um ambiente mais seguro e igualitário para todas as mulheres, e o enfrentamento ao feminicídio exige uma mobilização contínua e comprometida para transformar essa realidade. A luta contra a violência de gênero é uma responsabilidade compartilhada, e juntos podemos criar um futuro mais justo e seguro para as mulheres.

Com a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, as mulheres vítimas de violência doméstica ganharam uma ferramenta importante para se protegerem. Ao registrarem a ocorrência, elas podem requerer ao juiz o deferimento de medidas protetivas de urgência. Essas medidas têm como objetivo principal afastar o agressor da vítima, evitando a continuidade ou o agravamento da violência. (Oliveira, 2015).

As medidas protetivas para vítimas de violência doméstica e familiar (artigos 23 e 24) incluem: encaminhamento a programas de proteção; recondução ao domicílio; afastamento do lar (sem prejuízo de direitos a bens, guarda dos filhos e alimentos); separação de corpos; matrícula escolar dos dependentes (independentemente de vaga); restituição de bens; proibição temporária de atos e contratos de compra, venda e locação de bens comuns (salvo autorização judicial); suspensão de procurações; e prestação de caução provisória por perdas e danos. Essa versão resume as informações de forma mais direta e organizada. (Maia, 2023).

Outra medida importante foi a criação da Lei nº 12.737/2012, popularmente conhecida como Lei Carolina Dieckmann, surgiu como resposta legislativa a uma lacuna existente na proteção penal contra delitos informáticos. Tal lei alterou o Código Penal, tipificando condutas como a invasão de dispositivos eletrônicos e a divulgação não autorizada de dados e conteúdos pessoais, reforçando a proteção aos direitos da personalidade no meio digital (Silveira, 2015)

Desta forma, os serviços públicos e os bens são distribuídos e redistribuídos através dos programas desenvolvidos pelas políticas públicas, de acordo com a demanda das comunidades. Com o controle e participação da sociedade, estes programas são providos e regulados pelo Estado. Assim, todas as ações governamentais juntamente com as políticas públicas devem estar focadas em estratégias de ação e atuação de forma eficaz e integrada, verificando as prioridades e as necessidades das questões à condição da mulher.

A violência contra a mulher persiste como um problema social grave, apesar dos avanços nas políticas públicas. Para combatê-la, é fundamental que essas políticas sejam mais abrangentes e abordem os raízes culturais e estruturais do problema. Isso implica não apenas

punir os agressores, mas também reconhecer a complexidade da violência contra a mulher e desenvolver soluções multifacetadas que atendam às suas necessidades específicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema "A (in)eficácia das medidas protetivas da Lei Maria da Penha na prevenção do feminicídio". O objetivo do trabalho foi analisar a eficácia das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em prevenir o feminicídio, buscando entender se essas medidas têm sido suficientes para proteger as mulheres vítimas de violência e evitar a ocorrência de feminicídios. Para isso, foi adotada uma abordagem mista que combina métodos qualitativos e quantitativos, permitindo uma análise abrangente e detalhada dos aspectos relacionados à lei.

Abordar o tema da eficácia das medidas protetivas da Lei Maria da Penha na prevenção do feminicídio de forma mais profunda exigiria um estudo mais detalhado e demorado, envolvendo a coleta de dados e experiências das vítimas, além de fornecer recursos e informações sobre onde buscar ajuda. No entanto, a metodologia utilizada, baseada em uma pesquisa bibliográfica robusta, permitiu uma análise profunda e abrangente dos impactos e desafios da Lei Maria da Penha, através da análise de trabalhos já realizados sobre o tema, proporcionando uma estrutura rápida e detalhada para entender melhor a questão.

Durante a realização desse projeto foi possível observar como é crucial que a sociedade se mobilize para enfrentar esse grave problema, diante do aumento dos casos de violência de gênero e feminicídio. As análises desses temas incluíram não apenas a descrição dos eventos, mas também uma profunda reflexão sobre as raízes culturais, sociais e estruturais que perpetuam essa realidade.

Além disso, é fundamental abordar a importância da implementação e fortalecimento de políticas públicas eficazes, bem como o papel do sistema legal na punição desses crimes. O engajamento da sociedade civil, movimentos feministas e instituições governamentais é essencial para promover uma mudança significativa.

As conclusões e recomendações apresentadas fornecem uma base para aprimorar a Lei Maria da Penha que representa um avanço crucial no combate à violência doméstica no Brasil, oferecendo uma estrutura legal robusta para proteger as mulheres contra diferentes formas de abuso. Desde sua implementação, a lei contribuiu significativamente para aumentar a conscientização sobre a violência de gênero e fortalecer os mecanismos de proteção às vítimas. Entre os principais pontos observados: Impacto na Redução da Violência: Uma lei demonstrada

eficácia na redução da impunidade dos agressores, facilitando o acesso das vítimas à justiça e aumentando a responsabilização por atos de violência doméstica.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Y. Feminismo atrelado ao enfrentamento à violência doméstica. JUS BRASIL, 2020. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/feminismo-atrelado-ao-enfrentamento-aviolencia-domestica/889414846>>. Acessado em: 8 abril de 2025.

BITENCOURT, C. R. Qualificadora do Femicídio pode ser aplicada a transexual. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2017-nov-15/cezar-bitencourtfemicidio-aplicado-transexual>>. Acessado em: 8 abril de 2025.

BOURDIEU, P. A dominação masculina. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

CAMPOS, G. H. P. Violência doméstica: análise de como a dependência financeira impede o pedido da medida protetiva. Goiânia, 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás.

CASTRO, L. A.; LIMA, J. A. Violência Doméstica: Um Conceito em Evolução. Revista Brasileira de Direito de Família e das Sucessões, v. 21, p. 75-97, 2019.

CARVALHO, L. M.; MARQUES, T. S. Violência contra a mulher e políticas públicas de enfrentamento: avanços e desafios no Brasil. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v. 23, p. 1-13, 2019.

COSTA, W. A. S. A natureza jurídica do feminicídio e a proteção penal da mulher. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Faculdade Vale do Cricaré, São Mateus, 2018.

CPERS. Violência Contra a Mulher: cresce o número de feminicídios no Brasil. 2019. Disponível em: <<https://cpers.com.br/violencia-contr-a-mulhercresce-o-numero-de-femicidios-no-brasil/#>>. Acessado em: 8 abril de 2025.

DELGADO, M. L. Violência doméstica contra o patrimônio da mulher. 2018. Disponível em:<<https://ibdfam.org.br/artigos/1307/Viol%C3%Aancia+dom%C3%A9stica+contra+o+patrim%C3%B4nio+da+mulher>>. Acessado em: 8 abril de 2025.

DEVEZA, R. G. Violência de gênero e a lei maria da penha na cidade de Macaé. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) - Universidade Federal Fluminense.

FERRARI, T. A. Metodologia da pesquisa científica. São Paulo: McGraw-Hill, 2012.

FONSECA, P. M.; LUCAS, T. N. S. Violência doméstica contra a mulher e suas consequências psicológicas. Fundação Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências, Salvador, 2006. Disponível em: <<http://newpsi.bvs-psi.org.br/tcc/152.pdf>>. Acessado em: 8 abril de 2025.

FAHS, A. C. S. Movimento feminista: história no Brasil. Politize, 2016. Disponível em: <<https://www.politize.com.br/movimento-feminista/>>. Acessado em: 8 abril de 2025.

GONDOLF, E. W.; FISHER, E. R. Battered women as survivors: An alternative to treating learned helplessness. Lexington, MA: Lexington Books, 1988.

HABITZREUTER, E. J. Femicídio e a violência de gênero. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Universidade Federal da Grande Dourados, Amambai, 2019.

HUBINGER, L. Femicídio e Feminicídio. Jus Brasil, 2019. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/femicidio-e-feminicidio-sao-diferentes/734671683#:~:text=Depois%20de%20analisar%20cada%20um,em%20raz%C3%A3o%20do%20seu%20g%C3%AAnero>>. Acessado em: 8 abril de 2025.

LOUREIRO, Y. F. Conceito e Natureza Jurídica do Feminicídio. Revista Acadêmica Escola Superior do Ministério Público do Ceará, Fortaleza, 2017.

LIMA, F. F. Violência contra a mulher: uma análise sobre a perspectiva dos profissionais da secretaria da mulher, cidadania e direitos humanos do município de Pacatuba. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) - Faculdade Cearense, Fortaleza, 2014.

KLUSKA, F. O. Feminicídio (art. 121, § 2º, VI, do CP). Jus Brasil, 2016. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/feminicidio-art-121-2-vi-do-cp/337322133>>. Acessado em: 8 abril de 2025.

MARTINS, V. I. Precisamos falar sobre o feminicídio. 2017. Disponível em: <<https://vitoriaiwaki.jusbrasil.com.br/artigos/481042125/precisamos-falar-sobreofeminicidio>>. Acessado em: 8 abril de 2025.

MELLO, M. M. P. Da Mulher Honesta À Lei Com Nome De Mulher: O Lugar Do Feminismo Na Legislação Penal Brasileira. Videre, Dourados, MS, ano 2, n. 3, jan./jun. 2010.

MORETZSOHN, F.; BURI, P. Violência patrimonial contra as mulheres e escusas absolutórias. Consultor Jurídico, 2021. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2021-set-24/questao-genero-violencia-patrimonial-mulheres-escusas-absolutorias/>>. Acessado em: 8 abril de 2025.

MORAES, A. F. L. Violência doméstica e a eficácia da aplicabilidade da lei maria da penha. Instituto Ensinar Brasil, Faculdades Doctum de Guarapari, 2018. Disponível em: <<https://dspace.doctum.edu.br/bitstream/123456789/2393/1/aline%20TCC.pdf>>. Acessado em: 8 abril de 2025.

MODERNA, M. R. Conceitos e formas de violência. Caxias do Sul, RS: Educs, 2016. Disponível em: <https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/ebook-conceitos-formas_2.pdf>. Acessado em: 8 abril de 2025.

MUNIZ, J. M. A lei do feminicídio: a natureza jurídica desta qualificadora e suas consequências. Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, Brasília, 2020. Disponível em: <<https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/prefix/14244/1/J%C3%A9ssica%20Muniz%2021550858.pdf>>. Acessado em: 8 abril de 2025.

OLIVEIRA, M. Feminicídio majorado pelo descumprimento de medida protetiva. Jus Brasil, 2019. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/comentarios-a-lei-n-13771-de-2018/661846025>>. Acessado em: 8 abril de 2025.

OLIVEIRA, G. F. Violência de gênero e a lei Maria da Penha. Conteúdo Jurídico. Disponível em: < <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.29209>>. Acessado em: 8 abril de 2025.

OMS (Organização Mundial de Saúde). Genebra: OMS, 2002.

SOUZA, T. M. O feminicídio e a violência de gênero. Faculdade Vale do Cricaré. Disponível em: < <https://repositorio.ivc.br/bitstream/handle/123456789/256/TCC-%20Thaisa%20Medeiros.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acessado em: 8 abril de 2025.

SILVA, T. C.; MATA, L.; SILVA, V. N. Movimento feminista e violência contra mulher: conjunturas históricas e sociais. Editora Realize. Disponível em: < https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2017/TRABALHO_EV073_MD1_SA7_ID4178_16102017202413.pdf>. Acessado em: 8 abril de 2025.

QUEIROZ, M. C. M. Violência doméstica e a ineficiência da aplicabilidade das medidas protetivas presentes na lei 11.340/06 Lei Maria da Penha. Disponível em:< <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/2043/1/TCC.pdf>>. Acessado em: 8 abril de 2025.

RAMOS, R. O que é violência de gênero e como se manifesta? Politize, 2020. Disponível em: < <https://www.politize.com.br/violencia-de-genero-2/>>. Acessado em: 8 abril de 2025.

RODRIGUES, A. S. C. Feminicídio no Brasil: uma reflexão sobre o direito penal como instrumento de combate à violência de gênero. Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Volta Redonda, 2016.